

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №1 (28)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2025 №1 (28)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Adefarasin, V. O.

**PLATONNING SIYOSIY FALSAFASI VA UNING NIGERIYA SIYOSATI
UCHUN DOLZARBLIGI BO‘YICHA FALSAFIY TADQIQOT.....9-16**

Yuldasheva Matluba Munavarovna

**MAFKURAVIY ISLOHOTLARNING MILLIY QADRIYATLARNI TIKLASH
VA RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI.....17-30**

Yorqulov Hakimbek Otaqulovich

**MAFKURA, FALSAFIY QARASH VA TA‘LIMOTLARNING JAMIYAT
INTELLEKTUAL RIVOJIGA TA‘SIRI.....31-39**

TA‘LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmaeva Aida Maratovna

**BELGI DEKONSTRUKSIYASI: SEMIOTIK TAHLILDA
POSTSTRUKTURALISTIK YONDASHUVLAR.....40-47**

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

FALSAFIY BILIMNING ILMIY FAOLIYATDAGI O‘RNI.....48-57

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Alaje Olubunmi Oyebola

**TILNING QULASHI: AXLOQIY INQIROSNI ESTETIKASHTIRISH
BERNARD-ANRI LÉVYNING LE DIABLE EN TÊTE ASARI ASOSIDA...58-75**

Shermuhamedova Niginaxon Arslonovna

**O‘ZBEKISTON VA XITOIY O‘RTASIDAGI MADANIY MULOQOT VA
DIPLOMATIK ALOQALARNING TARIXIY YO‘NALISHLARI VA
ZAMONAVIY DINAMIKASI.....76-86**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN‘ANALAR

Fattaxov Rifat Axmedovich

**MADANIY MEROS IJTIMOYIY MADANIY IDENTIKLIKNI SHAKLLANTIRISH
OMILI.....87-98**

Shakenov Dias Pavlovich, Sharonova Yelizaveta

ISLOM AN‘ANASIDA TOLERANTLIK VA EKOLGIYA MADANIYATI...99-109

ТА’ЛИМ ВА ФАН FALSAFASI / ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ / PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

UDK: 1.001.89

 10.5281/zenodo.16904799

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

E-mail: xmt.2017@mail.ru

FALSAFIY BILIMNING ILMIY FAOLIYATDAGI O'RNI

Annotatsiya. Ushbu maqolada falsafiy bilimning ilmiy izlanishlar va metodologiya bilan aloqasi, ilmiy izlanishlarda falsafiy bilimning roli va uning ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Falsafiy bilim ilmiy faoliyatni boshqarishda asosiy yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi va ilm-fanning har bir bosqichida yangi bilim va g'oyalar yaratishda yordam beradi. Maqolada ilmiy faoliyatda falsafiy bilimning metodologik, gnoseologik, ontologik va amaliy jihatlari asoslangan. Shuningdek, maqolada ilmiy tadqiqotlar va ilm-fan rivojlanishining falsafiy poydevorlari va ilmiy metodlar bilan qanday bog'liqligi tushuntiriladi.

Tayanch so'zlar Falsafiy bilim, ilmiy faoliyat, ilmiy metod, ilmiy nazariya, ilmiy izlanishlar, falsafiy tafakkur, ilmiy paradigmalari, ilmiy texnologiyalar, bilimning amaliyoti, ilmiy metodlar.

KIRISH

Ilmiy faoliyat bevosita doimiy izlanish, faol fan bilan shug'ullanishni talab etadigan jarayondir. Bu jarayonda ilmiy tadqiqot olib boruvchining dunyoqarashi shug'ullanayotgan fan sohasida mos bo'lishi va tafakkur tarzi bilan fan sohasidagi mantiqiy bog'liqliklarni anglab yetgan bo'lishi zarur. Aynan falsafiy bilim fan sohasini tushunishga yordam beradigan vosita sifatida xizmat qiladi. Falsafiy bilim ilmiy faoliyatda muhim rol o'ynaydi, chunki u ilmiy metodlarni rivojlantirishda va mavjud ilmiy bilimlarni yanada chuqurlashtirishda asosiy ahamiyat kasb etadi. Falsafiy bilim ilmiy izlanishlar uchun metodologik asos yaratish bilan birga, yangi ilmiy yondashuvlar va tushunchalarni ishlab chiqishda muhim vosita bo'ladi. Falsafiy tafakkur ilmiy jarayonlarni tushunishga yordam berib, ilmiy tadqiqotlarning sifatini oshiradi va ilm-fanning rivojlanishiga yordam beradi. Falsafa ilmiy faoliyatni nazariy va amaliy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi, chunki u ilmiy bilish jarayonlarining poydevorini tashkil etadi va ilmiy metodlarni shakllantiradi. Falsafiy bilim ilmiy izlanishlarning metodologik asoslarini taqdim etib, yangi ilmiy g'oyalar va nazariyalarni yaratishga yordam beradi. Bu jarayon ilmiy faoliyatning

samaradorligini oshiradi va ilmiy tadqiqotlar orqali olingan natijalarni yanada aniqlashtiradi. Shuningdek, falsafiy bilim ilm-fan uchun asosiy tamoyillarni ishlab chiqadi, ilmiy metodlarni izlash va yangi bilimlarni yaratishda eng muhim yoʻnalishlarni belgilaydi. Falsafa nafaqat ilmiy jarayonlarning borligini, balki ularning tuzilishini va oʻzgarishini tushunishga yordam beradi. Falsafiy tafakkur ilmiy bilimlarni rivojlantirishga, yangi gʻoyalarni shakllantirishga va ilmiy faoliyatni samarali ravishda amalga oshirishga xizmat qiladi. Yangi gʻoyalar va ilmiy qarashlar ishlab chiqishda falsafiy yondashuvlar, ayniqsa dialektika, ilmiy tafakkurga asoslangan yangi metodologiyalarni ishlab chiqish uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, zamonaviy falsafada ilm va amaliyot oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlik koʻrsatiladi. Hegel bu masalada shunday degan edi: “Bilimning taraqqiyoti faqat faoliyat orqali amalga oshadi va har bir ilmiy yutuq oʻzgarish jarayonining mahsulidir” [Hegel, 1998, p. 154]. Bilimning taraqqiyoti faqat nazariy fikrlash bilan cheklanib qolmay, balki amaliyot, tajriba va ilmiy faoliyat orqali oʻzgaradi. Har bir ilmiy yutuq yangi bilimning, kashfiyotning yoki nazariyaning mahsuli sifatida avvalgi bilimlar asosida quriladi va rivojlanadi. Bu jarayon doimiy oʻzgarishlarni va yangiliklarni keltirib chiqaradi, chunki har bir ilmiy yutuq yangi savollarni va imkoniyatlarni yuzaga keltiradi, bu esa ilmiy faoliyatni yangi bosqichga olib chiqadi. Shunday qilib, ilmiy taraqqiyot doimiy faoliyat va oʻzgarish jarayoni sifatida koʻriladi. Bu yondashuv bilimning passiv tarzda oʻzgarishini emas, balki faol va interaktiv rivojlanishini koʻrsatadi. Ilmiy faoliyat va amaliyot orqali bilishning har bir bosqichi yangi ilmiy yutuqlar va tajribalar orqali mustahkamlanadi va kengayadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Mazkur tadqiqotda falsafiy bilimning ilmiy tadqiqot jarayonidagi oʻrnini tahlil qilish uchun kompleks falsafiy yondashuv qoʻllanildi. Ishda asosan quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: analiz va sintez – ilmiy faoliyat va falsafiy bilim oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqliklar aniqlanib, nazariy tushunchalar umumlashtirildi. Qiyosiy tahlil – ilmiy faoliyatning falsafiy bilim bilan bogʻliq jihatlari zamonaviy yondashuvlar orqali umumiy va xos xususiyatlar aniqlandi. Fenomenologik yondashuv – ilmiy faoliyatni tizimli tashkil etishning asoslari, fan sohasiga oid bilimlarni egallashning zaruriyati tahlil qilindi. Kontent tahlil – Dekart [Descartes, 1998], Hegel [Hegel, 2010,], Kant [Kant, 1998,] va boshqa olimlarning ilmiy ishlari asosida falsafiy bilimning ilmiy faoliyatga taʼsiri haqidagi mavjud konsepsiyalar tahlil qilindi. Bu yondashuvlardan biri sifatida Dekart [Descartes, 1998] tomonidan ishlab chiqilgan “metodik skeptisizm” yondashuvi asosiy nazariy poydevor boʻlib xizmat qildi.

Tahlil obyekti sifatida falsafiy bilimning ilmiy faoliyatga taʼsiri, uning ilmiy tafakkur va metodologik asoslarni shakllantirishdagi oʻrni, ilm-fan jarayonlarini anglashda zarur konseptual yondashuvlar, falsafaning gnoseologik va ontologik yondashuvlari ilmiy metodlarni aniqlash, bilimning manbalarini belgilash, hamda ilmiy faoliyatda haqiqatni qidirishning usullarini rivojlantirishga yordam berishi belgilab olindi. Shuningdek, falsafiy tafakkur ilmiy faoliyatni strukturaviy va tizimli

ravishda tahlil qilishga imkon yaratadi, bu esa o'z navbatida, yangi bilimlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish, falsafiy bilin va ilmiy faoliyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir dinamikasi tadqiqotning asosiy diqqat markazida bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Falsafiy bilim va ilmiy faoliyat bir-biridan ajralmas jarayonlardan biri sifatida ilmiy metodlarning shakllanishi, gnoseologik, ontologik, metodologik, ilmiy paradigmalarning shakllanishi, tizimli tahlil, falsifikatsiya va ilmiy tekshirish innovatsion g'oyalarni shakllantirish, insonning tafakkur jarayonlari, falsafiy tafakkur va ijtimoiy mas'uliyat kabi bir necha asoslarda namoyon bo'ladi. Ilmiy faoliyat nafaqat amaliy, balki nazariy jihatdan ham falsafiy bilimlardan foydalanadi. Falsafa ilmiy metodlarni shakllantiradi, bilimning haqiqiylikini tekshirish usullarini ishlab chiqadi va ilmiy izlanishlarning poydevorini tashkil etadi. Shu bilan birga, ilm-fan rivojlanishi va yangi ilmiy g'oyalar yaratishda falsafiy bilimning ahamiyati katta.

Falsafiy tafakkur ilmiy metodlarning samarali ishlashini ta'minlaydi. Har bir ilmiy metod o'zining aniq tushunchalari, prinsiplari va amaliy qo'llanilishi bilan falsafiy bilimlar asosida shakllanadi. Rene Dekartning metodik skeptisizmi ham ilmiy metodlarning shakllanishida zaruriy asos bo'lgan bir tamoyildir. Uning yondashuviga ko'ra, ilmiy metodlarni shakllantirishda metodik aniq yondashuvlar va shakllantirilgan falsafiy konsepsiyalar muhim ahamiyatga ega. Rene Dekart ilmiy faoliyatda metodlarning asosini shakllantiruvchi falsafiy tafakkur sifatida o'z metodologiyasini taqdim etgan: "Avvalo, ilgari haqiqat deb hisoblagan narsalarni, chunki ular sezgilar orqali idrok etilgan edi va bu fikrni shakllantirishimga sabab bo'lgan dalillarni xotiramda qayta ko'rib chiqaman. Keyinchalik, bu narsalarni shubha ostiga qo'yishimga sabab bo'lgan omillarni tahlil qilaman. Nihoyat, hozirgi kunda bu masalaga nisbatan qanday qarashni qabul qilishim lozimligini aniqlayman" [Descartes, 1998, p. 53]. Dekart o'z yondashuvida ilmiy va falsafiy tafakkur orqali metodik shubha qilishni asosiy tamoyil sifatida belgilaydi. Dekart, sezgi orqali idrok etilgan narsalarning haqiqiylikini shubha ostiga qo'yish orqali, ilmiy metodning kuchli asoslarini shakllantirishga harakat qiladi. Bu jarayon, ilmiy izlanishlar va tafakkurni aniqlik va ishonchlilikka olib keladigan tizimli va metodik tekshiruv orqali chuqurlashtiradi. Falsafiy nuqtai nazardan, Dekartning metodik shubha qilish tamoyili ilm-fan tarixida "metodik skeptisizm" sifatida tanilgan. Bu yondashuv, ilmiy metodning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, barcha ishonchli bilimlarni shakllantirish uchun barcha mavjud shubhalarni yo'q qilishni taqozo etadi. Bunday shubha qilish ilmiy metodologiyani yanada aniqroq va qat'iyroq qilishga yordam beradi, chunki shubhali yoki noto'g'ri bilimlar tartibdan chiqariladi va bu faqat to'g'ri, asoslangan bilimlarning shakllanishiga imkon yaratadi. Dekartning yondashuvi ilmiy faoliyatni tizimli ravishda tekshirish va falsafiy xatolardan xoli bo'lishni ta'minlashga yo'naltirilgan. U shubha qilish orqali ilmiy izlanishlar jarayonining har bir bosqichini mukammalroq qilishni maqsad qilgan, chunki faqat eng qat'iy va ishonchli metodologik yondashuvlar haqiqatga yetaklashi

mumkin. Bu falsafiy yondashuv, ilmiy metodni tekshirish va yangilash jarayonlarini doimiy ravishda takrorlashni va o'zgarishlarga moslashishni zaruriyat sifatida ko'rsatadi.

Zamonaviy ilmiy izlanishlar nafaqat empirik faktlar asosida, balki chuqur nazariy qarashlar orqali ham shakllanadi. Falsafa, xususan gnoseologiya (bilish nazariyasi), ilmiy bilimning tabiati, haqiqatga muvofiqligi va asoslanish usullarini tahlil qilishda muhim nazariy vosita bo'lib xizmat qiladi. Ilm-fan va falsafa o'rtasidagi bu munosabat ayniqsa bilishning asosiy shartlarini aniqlashda namoyon bo'ladi. Shu ma'noda, falsafiy bilim ilmiy faoliyatning ichki strukturasi, metodologiyasi va nazariy yondashuvlariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Immanuil Kantning fikricha, bilim faqat tajriba orqali shakllanmaydi, balki aqlga xos bo'lgan kategoriyalar orqali tuziladi: "Agar bizning bilishimiz bilan bog'liq obyektlar o'z mohiyatida narsa bo'lsa, unda biz ularning haqida hech qanday a priori tushunchalarga ega bo'lmadik. Chunki bu tushunchalarni qayerdan olishimiz mumkin? Agar biz ularni obyektidan olsak (bu yerda ularni qanday bilib olishimizni tekshirmasak ham), unda bizning tushunchalarimiz faqat empirik bo'lib, a priori tushunchalar sifatida hisoblanmasdi. Agar biz ularni o'zimizdan olsak, unda faqat bizda mavjud bo'lgan narsalar obyektning, ya'ni bizning tasavvurlarimizdan alohida bo'lgan narsaning tarkibini belgilay olmasdik. Buning sababi, bizning fikrlarimizda mavjud bo'lgan narsaga mos keladigan biror bir narsa mavjud bo'lishining asosiy sababi tasavvurimiz bo'sh bo'lmaligi kerakligi bilan izohlanmaydi" [Kant, 1998, p. 243]. Bu fikr zamonaviy ilmiy metodologiyalarning gnoseologik asoslarini anglashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ayniqsa, ilmiy gipotezalarning tuzilishi, metod tanlovi va tushunchaviy model yaratish jarayonida bu yondashuv muhim bo'lib qoladi. Ilmiy metodologiya faktlar asosida tahlil olib boradi, biroq bu faktlar har doim biror nazariy nuqtai nazardan talqin qilinadi. Karl Popperring ta'kidlashicha, "Ilm hech qachon mutlaq isbot bilan emas, balki falsifikatsiya tamoyili orqali rivojlanadi: ilmiy nazariya shubha ostiga qo'yilishi mumkin bo'lgan bo'lishi kerak" [Popper, 2002, p. 40]. Demak, ilmiy faoliyatda metod tanlovi, gipotezani shakllantirish va sinovdan o'tkazishning o'zi ham falsafiy asosga ega.

Shu bois, ilmiy metodlarni rivojlantirishda falsafiy bilimlar eng muhim vosita hisoblanadi. Falsafiy tafakkur ilmiy metodlarni yangi yondashuvlar va tushunchalar asosida yangilashga imkon beradi. Masalan, Karl Popperring "falsifikatsiya" tamoyili ilmiy metodlarning rivojlanishida muhim o'rin tutadi. U ilmiy nazariyalarni tekshirishda metodologik yondashuvlarni belgilaydi. Popperring fikriga ko'ra, ilmiy metodlar faqatgina tajriba va kuzatuvlar yordamida sinovdan o'tkazilishi kerak va faqat shu tarzda ilmiy bilimlar tasdiqlanishi yoki inkor etilishi mumkin. Shuning uchun, ilmiy izlanishlarda falsafiy bilim ilmiy metodlarni falsifikatsiya qilish orqali ularning ishonchliligini va haqiqiyiligini tekshirishga yordam beradi [Popper, 2002, p. 59]. Popperring "falsifikatsiya" tamoyili ilmiy metodlarning rivojlanishida muhim o'rin tutishi, ilmiy nazariyalar va metodlarni doimiy ravishda tekshirish va ularni rad etishning zarurligini ta'kidlaydi. Falsifikatsiya tamoyili ilmiy metodning asosiy prinsipiga aylanishi, ilm-fanning rivojlanishidagi muhim bosqichlardan biridir. Popperring ta'kidlashicha, ilmiy nazariyalar va metodlar faqat empirik

tajribalar orqali sinovdan o'tkazilishi mumkin, bu esa ilmiy bilimning haqiqiyligini va ishonchliligini sinab ko'rish imkonini yaratadi.

Shu bilan birga, Poppoerning falsifikatsiya tamoyili ilm-fan metodlarining dinamik va o'zgaruvchan xususiyatini ta'kidlaydi. Agar ilmiy nazariya yoki metod falsifikatsiya qilinmasa, demak, u hali ilmiy sinovdan o'tmadi, ya'ni uning haqiqiyliigi tasdiqlanmagan. Bu yondashuv, ilmiy izlanishlarning doimiy ravishda yangilanishiga, yangi ilmiy g'oyalar va nazariyalar yaratilishiga imkon beradi. Falsifikatsiya tamoyili ilmiy bilimlarni to'g'ri tekshirishni ta'minlaydi, shuningdek, ilmiy jarayonlarning haqiqatga yaqinlashishini va ilmiy jamiyatdagi har bir g'oya, nazariya yoki metodning amaliyotda sinovdan o'tkazilishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, ilmiy metodlarning falsifikatsiya orqali tekshirilishi ilm-fanning o'zi uchun zarur bo'lgan tahlil va aniqlikni keltirib chiqaradi. Bu, shuningdek, ilm-fan sohasidagi yangiliklar va inqilobiy o'zgarishlarning doimiy rivojlanishini ta'minlaydi. Bunda falsafiy bilimning o'rni beqiyosdir, chunki u ilmiy metodlarni doimiy ravishda shubha ostiga qo'yish orqali ilmiy taraqqiyotga turtki bo'lib xizmat qiladi.

Ilmiy tekshiruvda ishlatiladigan tushunchalar (haqiqat, ishonchlilik, asoslanganlik) falsafiy muhokama doirasida shakllantiriladi. Ayniqsa, zamonaviy fanlarning noaniqlik, ehtimollik va modelga bog'liqligi ortgan sari, ularni talqin qilish uchun falsafiy refleksiya zarurligi ortib bormoqda. Masalan, Tomas Kun ilmiy paradigmalarning tarixiy o'zgaruvchanligini tahlil qilib shunday yozadi: "Siyosiy inqiloblar, ko'pincha siyosiy jamiyatning bir qismini cheklagan holda, mavjud institutlar atrof-muhit tomonidan qo'yilgan muammolarni to'g'ri hal qilishda yetarlicha samarali bo'lmay qolganligini sezish orqali boshlanadi. Xuddi shu tarzda, ilmiy inqiloblar ham, ko'pincha ilmiy jamiyatning tor bir bo'lagi tomonidan boshlanadi, ya'ni mavjud paradigma o'zining avvalgi yo'l ko'rsatgan tabiiy hodisalarini o'rganishda samarali ishlamayotganini sezish bilan boshlanadi" [Kuhn, 2012, p. 112]. Tomas Kunning ilmiy paradigmalarning tarixiy o'zgaruvchanligi haqidagi fikri, ilm-fan va bilimlarning o'zgarishini faqatgina ma'lumotlarning to'planishi yoki yangilanishi sifatida emas, balki butun dunyoqarashning va idrok qilish tarzining tubdan o'zgarishi sifatida tushunadi. Bu tasavvur ilm-fan tarixining dialektik rivojlanishiga asoslangan yondashuvni ko'rsatadi, bu esa ilmiy inqiloblarni nafaqat yangi bilimlarni kiritish, balki mavjud ilmiy paradigmanning fundamental o'zgarishi sifatida qabul qiladi. Falsafiy jihatdan, Kunning bu fikri ilmiy rivojlanishning nafaqat sirtqi, empirik o'zgarishini, balki uning asosiy kontsepsiyalari, metodologik asoslari va dunyoni tushunish usullarining transformatsiyasini ham o'z ichiga oladi.

Ilmiy metodlarni shakllantirishda falsafiy bilimlarning o'rni faqatgina metodlarning nazariy asoslarini yaratish bilan cheklanmaydi. Falsafiy tafakkur yangi metodlarni ishlab chiqishga va ilmiy faoliyatda yangi usullarni tatbiq etishga yordam beradi. Tomas Kunning ilmiy inqiloblar haqidagi nazariyasiga ko'ra, ilmiy metodlar faqat ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan paradigmanning o'zgarishi orqali rivojlanadi. Kun ilmiy izlanishlarda yangilik va innovatsiyalar faqat falsafiy paradigmalarning o'zgarishi orqali amalga oshirilishini ta'kidlaydi: "Biz hali ilmiy

inqiloblar qanday tugashini so‘rashimiz kerak. Biroq, buning oldidan, ularning mavjudligi va tabiati haqida ishonchni mustahkamlash uchun oxirgi bir urinish zarur bo‘lib ko‘rinadi. Hozirgacha men inqiloblarni misollar orqali ko‘rsatishga harakat qildim, va bu misollarni cheksiz ko‘paytirish mumkin edi. Ammo aniqki, ularning aksariyati, tanish bo‘lishi uchun maxsus tanlangan bo‘lsa-da, odatda inqiloblar sifatida emas, balki ilmiy bilimlarga qo‘shimchalar sifatida qaralgan” [Kuhn, 2012, p. 148].

Ilmiy metodlarning shakllanishi ilmiy izlanishlar uchun metodologik poydevor yaratib, ilmiy tadqiqotlarni aniqlik va tartibga solishga yordam beradi. Ilmiy metodlar ko‘pincha falsafiy tafakkurdan kelib chiqadi, chunki ilmiy izlanishlar haqiqatni topish, metodlarni tekshirish va yangi bilimlarni yaratish jarayonlariga asoslanadi. Falsafiy tafakkur ilmiy metodlar orqali ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish va yangilash imkoniyatini beradi. Falsafa ilmiy metodlarning asosiy prinsiplarini yaratishda va ularni real hayotdagi ilmiy tajribalarga tatbiq etishda yordam beradi. “Ilmiy tadqiqot olib borishda qat’iy, o‘zgarmas va mutlaqo bog‘lovchi prinsiplarni o‘z ichiga olgan metod g‘oyasi tarixiy tadqiqotlar natijalari bilan to‘qnashganda sezilarli qiyinchiliklarga duch keladi. Shunday qilib, biz shuni ko‘rishimiz mumkinki, hech qanday qoidalar yo‘qki, u qanchalik mantiqiy va gnoseologik jihatdan mustahkam asoslangan bo‘lsa ham, biror paytda yoki boshqa tarzda o‘zgarmagan bo‘lsin” [Feyerabend, 1993, p.14]. Darhaqiqat, ilmiy metodlar va prinsiplarning qat’iy, o‘zgarmas bo‘lishi mumkin emasligini ta’kidlaydi. Falsafiy nuqtai nazardan, ilmiy izlanishlar har doim yangi bilim va kashfiyotlarga yo‘l ochib, mavjud nazariyalar va metodlarni qayta ko‘rib chiqishga undaydi. Ilmiy metodlarning o‘zgarmas va mutlaqo qat’iy bo‘lishi, ilm-fan sohasida doimiy rivojlanish va yangilanish imkoniyatlarini cheklashga olib keladi. Har bir ilmiy metod yoki nazariya tarixiy, ijtimoiy, va madaniy sharoitlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin, shuning uchun ularning qat’iyligi va o‘zgarmasligi ilmiy taraqqiyotga turtki bera olmaydi.

Bundan kelib chiqadi, ilmiy izlanishlarda qo‘llanilayotgan metodlar va nazariyalar ko‘pincha vaqt o‘tishi bilan yangilanadi yoki o‘zgaradi. Bunday o‘zgarishlar ilm-fanning taraqqiyoti uchun zarurdir, chunki ular yangi tajribalar, empirik dalillar yoki falsafiy tafakkur orqali to‘g‘riroq va mukammalroq bilimlar shakllanishiga yordam beradi. Ilmiy bilimlarning shakllanishi va rivojlanishi doimo oldingi nazariyalarni va metodlarni sinovdan o‘tkazish jarayonini talab qiladi. Falsafiy nuqtai nazardan, ilmiy metodlar biror vaqtgacha to‘g‘ri yoki ishlovchi bo‘lishi mumkin, lekin ular doimiy ravishda tekshirilishi, shubha ostiga olinishi va yangi bilimlar asosida yangilanib borishi zarur.

Hozirgi davrda ilmiy sohalar tobora ko‘proq o‘z gnoseologik asoslarini anglashga intilmoqda. Neyrofan, sun’iy intellekt, kvant fizika va ekologik fanlar – barchasi o‘z konseptual asoslarini mustahkamlash uchun falsafiy yordamga muhtoj. Gnoseologik yondashuv bu yerda nafaqat metod tanlashda, balki ilmiy etikani shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bu jihatdan Wilfrid Sellarsning fikrini eslatish mumkin: “Ilmiy bilim, nihoyat, dunyo haqidagi muvofiqlashtirilgan

tasavvurlarni yaratishga qaratilgan; va bu tasavvur falsafiy asosda birlashtirilmagan bo'lsa, u yakunlanmay qoladi" [Sellars, 1991, p. 5].

Shu bilan birga, ilmiy metodlarning o'zgarish va qat'iy bo'lishi mumkin emasligi ilm-fan tarixida ko'p marta tasdiqlangan. Misol uchun, Kopernikning Geliosentrik modelini qabul qilishda duch kelgan qarshiliklar yoki Nyutonning mexanistik dunyoqarashiga qarshi fikrlar, ilmiy metodlar va bilimlar doimo rivojlanayotganini ko'rsatadi. Bu, ilm-fanning rivojlanishidagi tabiiy jarayon bo'lib, mavjud nazariyalar va metodlarni vaqt-vaqti bilan yangilash va o'zgartirishning zarurligini isbotlaydi. Falsafiy bilim esa ilmiy metodlarni tanqidiy tarzda tekshirish va ular orasidagi ziddiyatlarni aniqlash orqali ilmiy jarayonlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ziddiyatlarni aniqlashda falsafiy bilim keng axborotga asolanadi va bilimning informativligi ilmiy faoliyat uchun zarur element sifatida xizmat qiladi. N.A.Shermuxamedova bilim informativligining mazmunini quyidagilar tavsiflaydi:

- 1) yoritilayotgan masalalarning muammoliligi;
- 2) o'rganilayotgan obyektning xossalari, aloqalari va munosabatlarini aniq aks ettiruvchi bilimning muhimligi va o'ziga xosligi;
- 3) axborotning yangiligi, agar u amalda ijtimoiy ahamiyatga ega va o'zlashtirilganidan so'ng foydalanuvchining munosabatini o'zgartirishi mumkin bo'lsa;
- 4) axborotdan faoliyat jarayonida foydalanayotgan subyekt maqsadlari va vazifalariga muvofiqligi;
- 5) bilimning tushuntiruvchi, bashorat qiluvchi va uyushtiruvchi kuchi;
- 6) bilim mazmuni mantiqiy-gnoseologik o'zagining xususiyati sifatidagi bilimning invariantligi;
- 7) bilimning nomuayyanlik darajasi [Shermuxamedova, 2020, b.326]. Bu yondashuv ilmiy faoliyatda falsafiy tafakkur orqali axborotning qanday kognitiv o'zgarishlarga olib kelishini tushunishga yordam beradi. Bilimning tushuntiruvchi, bashorat qiluvchi va uyushtiruvchi kuchi, uni faqat amaliy faoliyatda qo'llash bilan birga, uning nazariy asoslarini mustahkamlashni talab qiladi. Mantiqiy-gnoseologik o'zagining invariantligi esa bilimning umumiy prinsiplari va qoidalarini mustahkamlashda, uni doimiy yangilash va rivojlantirish jarayonida ilmiy metodologiyaning muhimligini ta'kidlaydi. Bilimning nomuayyanlik darajasi, uning chegaralarini va shakllanishini tushunishga, falsafiy nuqtai nazardan, bilimning subyektiv va obyektiv o'lchovlarini chuqurroq tahlil qilishga imkon beradi. Bu, ilmiy metodlarning rivojlanishi va bilimning empirik va nazariy jihatlarining o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Ilmiy metodlarning rivojlanishi va falsafiy tafakkurning o'zaro aloqasi ilm-fan va falsafaning birlashishida muhim ahamiyatga ega. Falsafiy bilim ilmiy metodlarni nafaqat shakllantiradi, balki ularni amaliyotga tatbiq etishda yordam beradi, ilmiy tadqiqotlarning samarali bo'lishini ta'minlaydi va ilmiy izlanishlar jarayonini tizimli tarzda tashkil etadi. "Ilmiy-ijodiy faoliyatda o'ziga xos shakldagi ilmiy va falsafiy bilimning tartiblashishi uning bir qator xususiyatlarini tashkillanishirishiga zamin hozirlaydi, bunda harakatning tartibi va navbati bilan chegaralanishi mumkin. Bu tarmoqli grafiklar, operatsiyalarining texnologik

davomiyligi, harakat grafiklari masalalarini yechish metodlarini aniqlash uchun ahamiyatlidir” [Kadirova, 2025, b. 110]. Ilmiy faoliyatni tartiblashish, ya’ni uni ma’lum qoidalarga asoslangan ravishda shakllantirish, bilimning ishlab chiqilishi va tasdiqlanishi jarayonining metodologik asosi bo’lib xizmat qiladi. Bilimning tartibli ravishda shakllanishi, uning ijtimoiy va falsafiy mazmuni, ayniqsa dialektik yondashuvlar bilan uyg’unlashishi zarur. Falsafiy jihatdan, ilmiy bilim faqat to’plangan faktlardan iborat bo’lmay, balki ular maqsadga yo’naltirilgan, tartiblangan va tizimli jarayonlar orqali shakllanishi kerak.

Falsafa, ayniqsa gnoseologiya, ilmiy bilish faoliyatining nafaqat nazariy, balki metodologik asoslarini ham ishlab chiqadi. U ilm-fan uchun tushunchaviy tozalik, tanqidiy refleksiya va tafakkur doiralarini belgilash vazifasini bajaradi. Zamonaviy ilmning murakkab va ko’p qatlamli tuzilmasida falsafaning roli an’anaviydan ko’ra ortgan desak, mublag’a bo’lmaydi. Falsafiy bilim ilmiy faoliyatning konseptual asoslarini yoritadi va haqiqat sari bo’lgan har qanday harakatning ichki mas’uliyatini kuchaytiradi.

XULOSA

Falsafiy bilim ilmiy faoliyatda nafaqat metodologik, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ilm-fan rivojlanishda falsafiy tafakkur asosiy rolni o’ynaydi, chunki u yangi ilmiy g’oyalar yaratishga, ilmiy metodlarni yangilashga va ilg’or ilmiy texnologiyalarni yaratishga imkon beradi. Falsafa va ilm bir-biri bilan chambarchas bog’liq, ularning birlashuvi natijasida ilmiy faoliyatning sifatini oshirish mumkin. Falsafiy bilim ilm-fanning rivojlanishi uchun zarur bo’lib, ilmiy jarayonning samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi. Falsafiy bilim ilmiy faoliyatda metodologik va amaliy ahamiyatga ega bo’lib, ilmiy izlanishlarni amalga oshirishda asosiy yondashuvlarni shakllantiradi. Falsafiy tafakkur ilmiy bilimlarni chuqurlashtirish va yangi ilmiy g’oyalarni yaratish jarayonida muhim rol o’ynaydi. Ilmiy faoliyatda falsafiy bilimning ahamiyati uning ilmiy metodlarni tanlash, ilmiy izlanishlarning samaradorligini oshirish va yangi bilimlarni yaratishdagi muhim roli bilan namoyon bo’ladi. Falsafa ilm-fan rivojlanishida mustahkam poydevor bo’lib, ilmiy faoliyatda metodologik aniq yondashuvlarni yaratishga yordam beradi. Ilmiy faoliyatda falsafiy bilim ilmiy izlanishlarni boshqarishda, yangi g’oyalarni ishlab chiqishda va ilmiy metodlarni yaratishda asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Falsafiy bilim ilmiy jarayonlarning samaradorligini oshiradi, ilmiy yondashuvlarning sifatini yaxshilaydi va ilm-fanning rivojlanishiga xizmat qiladi. Falsafa va ilm bir-birini to’ldirgan holda rivojlanadi, va ilmiy izlanishlar falsafiy yondashuvlar yordamida yangi g’oyalar va ilmiy texnologiyalarni ishlab chiqadi. Shuningdek, falsafiy bilim ilmiy tadqiqotlarni chuqurroq tahlil qilish, ilmiy nazariyalarni rivojlantirish va yangi ilmiy paradigmalarga yo’l ochish uchun zarur bo’lib, ilm-fanning har bir yangi bosqichi uchun metodologik asoslar yaratadi. Falsafiy tafakkur ilmiy jarayonlarni yanada samarali va mukammal qilishga yordam beradi, shu bilan birga ilmiy faoliyatning sifatini oshiradi va yangiliklarni kiritishda asosiy vosita bo’lib qoladi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Hegel, G.W.F. (2010). Science of Logic (T. F. Geraets, W. H. Johnston, & L. G. Seibt, Trans.). – Springer.– P. 154.
2. Descartes, R. (1998). Meditations on First Philosophy. – Cambridge University Press. – P. 53.
3. Kant, I. (1998). Critique of Pure Reason (P. Guyer & A. Wood, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1781). p. 243.
4. Popper, K. (2002). The Logic of Scientific Discovery. – Routledge.– P. 40-59.
5. Kuhn, T. S. (2012). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press. – p. 112-148.
6. Paul Feyerabend. (1993). Against Method. – New York: Verso, Third Edition, – P.14.
7. Sellars, W. (1961). Science, Perception and Reality. – Routledge & Kegan Paul. – P. 5
8. Shermuxamedova N. A. (2020). Ilmiy tadqiqot metodologiyasi /darslik/. ikkinchi nashr. Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, – B.326.
9. Z.R.Kadirova (2025). Ilmiy-ijodiy faoliyatning falsafiy asolari. Monografiya. – Toshkent: Publish High Future OK.– B. 110.

Хидиров Мустафо Тойиркулович

доктор философии по философским наукам (PhD), доцент
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: xmt.2017@mail.ru

РОЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В данной статье проанализирована взаимосвязь философского знания с научными исследованиями и методологией, а также роль философского мышления в научной деятельности и его значение в развитии научных исследований. Философское знание формирует основные подходы к управлению научной деятельностью и способствует созданию новых знаний и идей на каждом этапе научного поиска. В статье обоснованы методологические, гносеологические, онтологические и практические аспекты философского знания в науке. Также рассматривается, как философские основы научных исследований связаны с научными методами и развитием науки.

Ключевые слова: философское знание, научная деятельность, научный метод, научная теория, научное мышление, научные исследования, философское мышление, научные парадигмы, научные технологии, практика знания, научные методы.

Xidirov Mustaf o Toyirqulovich

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor
National University of Uzbekistan

E-mail: xmt.2017@mail.ru

THE ROLE OF PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE IN SCIENTIFIC ACTIVITY

Abstract. This article analyzes the relationship between philosophical knowledge and scientific research and methodology, as well as the role of philosophical reasoning in scientific activity and its significance in the development of scientific inquiry. Philosophical knowledge serves to shape the main approaches to managing scientific activity and helps generate new knowledge and ideas at every stage of research. The article substantiates the methodological, gnoseological, ontological, and practical dimensions of philosophical knowledge in science. It also explains how the philosophical foundations of scientific research relate to scientific methods and the development of science.

Keywords: philosophical knowledge, scientific activity, scientific method, scientific inquiry, scientific development, philosophical thinking, scientific paradigms, scientific technologies, practical knowledge, scientific methods.

